

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Факультет государственной службы и управления

**МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА**

Материалы
III Республиканской интернет-конференции

(Донецк, 12 ноября 2020 года)

Донецк
2020

УДК 330.342(063)
ББК У050.11я431
М 55

Механизмы управления социально-экономическими
М 55 системами : теория и практика : материалы III Респ. интернет-
конф. (Донецк, 12 ноября 2020 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО
«ДонАУиГС», Факультет государственной службы и управления.
– Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 636 с.

Настоящее издание представляет итоги III Республиканской интернет-конференции: «Механизмы управления социально-экономическими системами: теория и практика», состоявшейся 12 ноября 2020 года в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики».

В конференции приняли участие преподаватели и обучающиеся по образовательным программам бакалавриата и магистратуры образовательных организаций высшего профессионального образования, представители органов государственного и муниципального управления ДНР и ЛНР.

УДК 330.342(063)
ББК У050.11я431

СОДЕРЖАНИЕ

СЕКЦИЯ 1. МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Бечко М.В., Воробьёва Л.А.

**КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ: СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ** 16

Василенко Д.В.

**ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ И ПОЛИТИКА ВЫРАВНИВАНИЯ:
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ** 22

Василенко Д.В., Анцыбор С.С.

**ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС** 28

Василенко Д.В., Невмывака А.А.

**РОЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА В ЭФФЕКТИВНОМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ГОРОДА** 32

Василенко В.Н.

**МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ (на примере системы высшего образования)** 38

Власюк Ю.С.

**НЕОБХОДИМОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЫНКА ТРУДА И РЫНКА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ** 45

Воробьёв С.И., Шемяков А.Д.

**МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ СТАНОВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ** 49

Воробьёва Л.А.

**МОТИВАЦИЯ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ** 55

Горбунов Я.Р., Кислюк Е.В.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» И «ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА»: ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В КОНТЕКСТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ	61
Горячева Е.А.	
АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	67
Горячева Е.А., Лаухин А.А.	
СИСТЕМА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, КАК МЕТОД ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ГИБРИДНОЙ АГРЕССИИ	72
Гуменюк Л.П., Воробьёва Л.А.	
СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ	79
Гурий П.С.	
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ: ПРОЕКТНЫЙ ЗАМЫСЕЛ И ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ	85
Дёминов Р.Е., Хасанова Е.В.	
СОЦИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: СУЩНОСТЬ И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ УГРОЗАМ	91
Демьянко С.А., Садекова А.М.	
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ	97
Докторова Н.П.	
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ	101
Дычок М.Н., Хасанова Е.В.	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ	

РЕСПУБЛИКИ

Жук Ю.С., Кислюк Е.В.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ** 109

Зажерей А.И., Шемяков А.Д.

**ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ** 115

Иванина Е.А., Бойко М.А.

**УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ** 121

Иванина И.А., Волошина А.Т.

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ** 126

Иванина Е.А., Тищенко А.В.

**КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ** 131

Каминская М.С.

К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ РЕНТЫ 136

Качан С.М., Дяговец Е.С.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ
СЛАБОЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ** 141

Качан С.М., Петрук К.В.

**ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВА** 147

Колесников Д.В.

**КУЛЬТУРНАЯ СФЕРА КАК ВНУТРЕННИЙ РЕСУРС
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН** 153

Костровец Л.Б.

**ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАК ФАКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ**

158

Котов Е.В.

**ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
МЕХАНИЗМА СОЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ**

162

Кузьмина Е.С., Шемяков А.Д.

**СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

166

Леонтович Е.С.

**РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ЦИФРОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ БИЗНЕСА**

172

Логачева А.В., Воробьева Л.А.

**СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

176

Кислюк Е.В., Нагнойная-Орлова А.П.

**ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

181

Ободец Р.В., Ткачик Т.И.

**СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ**

185

Плотникова Д.В., Шемяков А.Д.

**МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ:
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ**

190

Пушкарева Н.А., Генова А.А.

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОГО

УПРАВЛЕНИЯ

Пьяных В.Н., Воробьева Л.А.

**МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 200**

Рощина Ю.О.

**ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И МЕТОДЫ ЕЕ ДИАГНОСТИКИ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 205**

Савченко О.Ю., Воробьева Л.А.

**ФОРМИРОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
ПЛАНИРОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 211**

Самойличенко А.М., Руденок О.Ю.

**МЕХАНИЗМ ФИНАНСОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА И
УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 216**

Самохин С.С.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАЛОГА ОРГАНОВ ВЛАСТИ И
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 222**

Тарасюк В.А.

**ГУМАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 227**

Толстых Д.Г., Хасанова Е.В.

**СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
СЛУЖАЩИХ: ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 231**

Трифопова А.С., Шемяков А.Д.

**РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 235**

Фарберов И.В., Шемяков А.Д.

**РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 240**

Хасанова Е.В.

**ПАРТНЕРСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ** 245

Чекарева Н.Д., Шемяков А.Д.

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ** 250

Чистова К.А., Кислюк Е.В.

**ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ** 255

Яковлева А.А., Хасанова Е.В.

**ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ КОММУНИКАЦИЯ В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА** 261

***СЕКЦИЯ 2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ***

Абашина Я.В.

**РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ** 265

Брадул Н.В., Лебезова Э.М.

**ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К «SMART» УПРАВЛЕНИЮ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ** 269

Брадул С.В., Брадул Н.В.

**ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ. РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ** 276

Веретельников В.Е., Гладченко Т.Н.

ОТЛИЧИЯ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ AGILE, SCRUM, KANBAN 281

Гаврилко К.А., Брадул Н.В.

**АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ**

Гладченко Т.Н.

КОММУНИКАЦИИ ПРОЕКТА: БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ

289

Гракова М.А., Дмитренко В.В.

**СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ**

293

Гуменюк Н.В., Гострый М.А.

**СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ТРАКТОВАНИЯ ПОНЯТИЯ
«ЦИФРОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ»**

299

Гурий П.С.

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ:
МЕХАНИЗМ И ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АПРОБАЦИЕЙ ПРОЕКТА**

305

Давыдовский В.Л., Ободец Р.В.

КОНЦЕПЦИЯ «УМНЫЙ ГОРОД»: ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЯВЛЕНИЯ В ДНР

310

Жейнова М.Н.

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ В КОНТЕКСТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ**

313

Иванова В.К., Гладченко Т.Н.

**ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ**

318

Иващенко Г.Э., Гладченко Т.Н.

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА КАК НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

322

Куприенко В.А., Семичастный И.Л.

**ГЕОБАЗА ДАННЫХ ТУРОБЪЕКТОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА**

326

Лебезова Э.М.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СМАРТ-ОБЩЕСТВА КАК

МЕХАНИЗМ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИФРОВОГО УЧАСТИЯ

Лебезова Э.М., Немировченко М. В.

**E-PARTICIPATION И ПАНДЕМИЯ COVID-19: ИЗМЕНЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ** 336

Линник В.Д., Гладченко Т.Н.

AGILE ГИБКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ 341

Литвак Е.Г.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЕРЕХОДУ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
С ОТКРЫТЫМ КОДОМ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ** 344

Макеева О.А.

**ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ** 348

Масло С.В.

**ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА** 352

Медовщикова А.В., Чайка А.М.

**ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ
ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ** 358

Морозов Е.Л.

**АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ** 362

Олейник А.Н., Хасанова Е.В.

**РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ И
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ** 367

Охременко С.И.

**РОЛЬ МАРКЕТИНГА УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ
ТЕРРИТОРИИ** 372

Подсушная М.В.

**ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ПРИРОДООХРАННОЙ СФЕРЕ**

377

Пономаренко Е.В.

AGILE-ПОДХОДЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

382

Прокопенко Е.В., Масло С.В.

**УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИЙ, ОТВЕДЕННЫХ ПОД ПОРОДНЫЕ ОТВАЛЫ**

387

Протасова Х.А., Ободец Р.В.

**МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ РЕГИОНА С ОСОБЫМ СТАТУСОМ**

382

Пылько Е.А.

**НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТЫХ РЕЗЕРВОВ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

397

Решетова В.А.

**ВЕКТОРИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УЧЕТА БЮРО
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ**

401

Савенко А.В.

**ВОВЛЕЧЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН К ВЫБОРУ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ**

405

Семичастный И.Л.

**ПУТИ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА**

410

Стешенко И.В.

УПРАВЛЕНИЕ ДВУХКОНТУРНОЙ ДЕНЕЖНОЙ СИСТЕМОЙ

416

Тарусина Н.Э.

**МЕСТО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В КОНТЕКСТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА**

420

Троицкая Р.А.

**РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ С ПОМОЩЬЮ
МЕТОДИЧЕСКОГО ПОДХОДА 425**

Тулупов Д.В., Науменко С.Н.

**ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В РАМКАХ
ОПЫТА БОРЬБЫ С КРИЗИСНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ 431**

Чайка А.М.

**ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 435**

Червякова Е.В.

**О ВЫБОРЕ ИНДИКАТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 440**

Ярембаш А.И.

**ПОДХОДЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ 444**

***СЕКЦИЯ 3. РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ***

Бублик Я.В.

**ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
ОПТИМИЗАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 448**

Вербицкая А.А., Ляхова Л.С.

**ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
ОРГАНИЗАЦИИ 453**

Воробьева Е.К., Прядко А.А.

**РОЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА МЕНЕДЖЕРА В ПРОЦЕССЕ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 457**

Гамаюнов В.Г.

**УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАНИЕМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ 463**

Горун В.В.

ПОДБОР ИТ-СПЕЦИАЛИСТОВ В ОРГАНИЗАЦИЮ 468

Гуменюк Л.П.

**СОСТОЯНИЕ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОТИВАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 471**

Гурий П.С.

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ:
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ И УСКОРЕННОГО
ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 476**

Данилова В.Ю., Баранник Ю.Г.

**ВЛИЯНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРСОНАЛА 480**

Данилова В.Ю., Ляхова Л.С.

**ВЛИЯНИЕ СПЛОЧЁННОСТИ КОЛЛЕКТИВА НА РАЗВИТИЕ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 486**

Данилова В.Ю., Смирнов С.Н.

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ КАК
ЭЛЕМЕНТ ПОЛИТИКИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 492**

Данилова В.Ю.

ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЁЖИ И ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ 498

Данилова В.Ю., Смирнов С.Н.

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ПОДГОТОВКА И
ПЕРЕПОДГОТОВКА НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ 504**

Заремба П.А.

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 510

СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВА

Захарова Н.А., Смирнов С.Н.

ПРОБЛЕМЫ КОНФЛИКТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ

515

Киселёва А.А.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КАК УСЛОВИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

519

Кислухина Н.В.

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

525

Концедал И.Н., Селищева Т.В.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

531

Кучковой В.В.

ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

537

Линник Б.Б.

ПЕРСОНАЛ КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

541

Ляхова Л.С.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ

546

Морева Е.Н.

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

552

Никольская А.С.

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

555

Новикова Ю.В., Литвинов Р.В., Иванов М.Ф.

**РОЛЬ КАДРОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СИСТЕМЫ ЖКХ В
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

558

Павловец А.С.

**ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ
НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ**

562

Палкина М.А.

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕГО ФАКТОРА В РАЗЛИЧНЫХ
СИСТЕМАХ ОТНОШЕНИЙ**

567

Петенко А.В.

**ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ**

572

Потоловская И.Ю., Ляхова Л.С.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ

576

Прилуцкая А.А., Баранник Ю.Г.

РОЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

580

Прилуцкая А.А., Ляхова Л.С.

**РОЛЬ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ
ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА**

584

Прокофьев Н.А.

**КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В
КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ**

589

Рогожкина Д.А., Ляхова Л.С.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЙМА ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ

592

Родзина А.В.

**ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И
ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ**

596

Романюк Н.В., Грицай М.С.

**МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

602

Савкусан Т.П., Селищева Т.В.

**СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ**

609

Смирнов С.Н.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЮ

615

Стадник А.М.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ

619

Ткаченко В.Н., Стадник А.М.

РОЛЬ КОНФЛИКТОВ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

623

Фомин Ю.В., Дрозд А.А.

**ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА**

627

Шумкова Е.А.

**МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ**

631

**СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Демьянко С.А.

магистрант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе ДНР»,*

г. Донецк

Садекова А.М.,

канд.экон.наук, доцент,

доцент кафедры теории управления

и государственного администрирования

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе ДНР»,*

г. Донецк

Стратегическим направлением государственной кадровой политики Донецкой Народной Республики является определение роли государства в создании условий для свободного трудоустройства гражданам и применения своих способностей, их развития и востребованности в обществе [1]. Стратегической целью кадровой политики Республики является формирование и востребование кадрового потенциала как важнейшего интеллектуального и профессионального ресурса, обеспечивающего сохранение его целостности и высоких темпов социально-экономического развития, конкурентоспособность в международном разделении труда.

Структурными элементами механизма формирования кадровой политики являются субъекты и объекты государственной кадровой политики.

Рис. Субъекты и объекты государственной кадровой политики

Субъекты кадровой политики являются активными участниками кадровых отношений и выполняют совокупность различных присущих только им функции управления [3].

Например, Народный совет определяет легитимный характер кадровой политики, утверждает и проводит важные кадровые назначения в системе государственной власти. Исполнительная власть разрабатывает и внедряет основные положения кадровой политики в органы государственной власти. Прокуратора и судебная власть обеспечивает контроль за исполнением законных оснований в работе с кадрами, осуществляют их правовую и социальную защиту. Глава Республики выполняет особые функции, связанные с определением задач и приоритетов кадровой политики государства, согласует деятельность органов в работе с кадрами, назначает работников на определенные государственные должности.

Объектом кадровой политики государства является то, на что направлена деятельность субъекта государственной политики в области кадров; это кадры или их отдельные категории и группы, а также кадровые процессы и отношения. Следует отметить, что объектом государственной

кадровой политики является широкий спектр кадровых процессов для эффективного использования всех трудовых ресурсов государства [4].

Политика управления кадрами призвана обеспечить: формирование, регулирование востребованности кадрового потенциала; защиту прав и гарантий граждан, общества и государства в кадровых решениях и развитие трудовых ресурсов[2].

Разработка государственной кадровой политики предполагает следующие этапы:

- подготовка концепции государственной кадровой политики;
- четкое определение ее содержания, целей, приоритетов и принципов кадровой политики государства;

формирование целевых программ, направленных на определение порядка подготовки и формирования кадров и кадрового обеспечения различных отраслей экономики;

обеспечение стратегического и текущего планирования принятия кадровых решений,

порядок реализации разработанной политики на всех иерархических уровнях власти.

Таким образом, стратегические направления формирования и реализации государственной кадровой политики должны находить свое отражение в концепции кадровой политики Республики. В дальнейшем, именно концепция является основой для детальной разработки кадровой политики и для обеспечения общественных преобразований. Необходимо учесть, что разработка нескольких вариантов концепции кадровой политики обосновывается наличием выбора оптимального обеспечения государственной стратегии, которая постоянно совершенствуется, модифицируется с учетом научных и технологических инноваций, наличия изменений, нацеленных на дальнейшие перспективные направления развития общественной системы и системы государственного управления.

Список использованных источников

1. Игнатов, В. Г. Кадровая политика в системе государственной и муниципальной службы современной России / В. Г. Игнатов. – Р н/Д.: СКАГС, 2010. -176 с.
2. Нечипоренко, В.С. Кадровая политика в государственной гражданской службе: формирование состава, структуры и отношений с обществом: монография / В.С. Нечипоренко, Т.О. Шкелёва. - С.: Научная книга, 2013. - 192 с.
3. Сулемов, В. А. Проблема формирования региональной кадровой политики и механизм ее реализации / В. А. Сулемов. - М.: РАГС, 2012. – 134 с.
4. Черепано, В.В. Основы государственной службы и кадровой политики [Электронный ресурс]: учебник/ В.В. Черепанов. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 679 с. Режим доступа: <http://sdamzavas.net/1-36302.html>

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Материалы
III Республиканской интернет-конференции
(Донецк, 12 ноября 2020 года)
28,91 п.л.